

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, IV-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google
Scholar

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

EPOKSID-DIAN VA FENOLFORMALDEGID GIBRID BOG'LOVCHISI ASOSIDA YUQORI YEYILISH VA KORROZIYABARDOSH ANTIFRIKSION QOPLAMALAR YARATISH	10
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNI BOSHQARISH VA TARTIBGA SOLISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	16
Mamayusupova Dilovarxon, Maxmudaliyeva Manzuraxon, Toyirjonov Shokirjon	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY TADQIQI.....	20
Ma'rupova Gulnoz	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	24
Muratov Abdulaziz Uktamovich	
DIGITAL TRANSFORMATION AND EMERGING TRENDS IN INFORMATION TECHNOLOGY.....	29
Daminova Barno, Esmurodova Zarnigor, Boltayev Javohir, Kuziboyeva Lobar	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	34
Ma'rupova Gulnoz Umarjonovna	
MINTAQA IQTISODIY O'SISHIDA XIZMATLAR SOHASI TARKIBIY O'ZGARISHLARINING STATISTIK TAHLILI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA	38
Raximov Alisher Ibragimovich	
KREDIT SKORINGIDA XULQ-ATVOR OMILLARINI BAHOLASH: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY QO'LLANILISHI	45
BekmurodovAbbos Amiriddinovich	
ECONOMETRIC INVESTIGATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION ACTIVITIES IN KARAKALPAKSTAN REPUBLIC.....	49
Makhambetova Uringul Reimbaevna	
GETEROKOMPOZIT POLIMER QOPLAMALAR SIRTINING SHAKLLANISHI VA ULARNING PAXTA TOLALARI SIFATIGA TA'SIRINI TADQIQ ETISH	55
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
GRADIENT BOOSTING (XGBOOST) VA TEGISHLILIK FUNKSIYALARIGA TAYANGAN STATISTIK KLASSIFIKATSIYA USULINING SOLISHTIRMA BAHOLANISHI	62
Ergasheva Ma'mura Gayratovna	
QURILISH SOHASIDA KICHIK VA YIRIK BIZNES SUBYEKTLARI INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	69
Axmedova Nilufar Shuxratovna	
LARAVEL PLATFORMASIDA NEYROTARMOQLARNI QO'LLASH ORQALI FOYDALANUVCHI XATTI-HARAKATLARINI BASHORAT QILISH VA TAVSIYA TIZIMLARINI YARATISH	74
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Maxkamov A'zimjon, Nabijonov Abduqodir	
BEHIND THE 30% TARGET: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR WOMEN'S ACADEMIC LEADERSHIP IN UZBEK UNIVERSITIES	82
Farida Nishanova	
QURILISH SANOATIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR	87
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
BALIQCILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI	92
Iskandar Yunusov	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI KREDITLASHDAGI BANK KREDIT RISKLARINI PASAYTIRISH YO'LLARI.....	98
Toymuxamedov Ibrohim Rixsiboyevich	
KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDINI BOSHQARISHDA PROFESSIONAL XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI	108
Rahimov Qodir Ergashevich	
НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	115
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI VA ULARNING PRINSIPLARI	124
Ubaydullayev Muxammadjon, Akbarov Diyorbek	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MEHMONXONA XIZMATLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	128
Raxmonova Nigina Anvarovna	
EMPLOYEE WELL-BEING IN POST-REFORM UZBEKISTAN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA	132
Farida Nishanova	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MEKANIZMLARI	137
Inobatov Abror Boshlarovich	
REAL SEKTORNING INSTITUTSIONAL TARKIBI VA TRANSFORMATSIYA TENDENSIYALARI.....	144
Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi	
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ «SAG EXPRESS»)	151
Мусаева Шоира Азимовна	
O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	161
Djumayev Zayniddin Axmedovich	
O'ZBEKISTON TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDA KICHIK BIZNES O'RNINI OSHIRISHNING STATISTIK USULLARDAGI TAHLILI.....	166
Yadgarova Nigora Rixsulla qizi	
KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARNI REAL VAQT REJIMIDA VIZUALIZATSIYA QILISH UCHUN ADAPTIVE M4 GEOMETRIK-PERSEPTUAL AGREGATSIYA ALGORITMI.....	170
Nuraliyev Faxriddin, Hotamov Farhod, Muxamedjonova Zuxra	
АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ В РАЗВЕТВЛЁННЫХ ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ (PON).....	175
Киямов Рахматулло Рузиевич	
MARKETING KOMMUNIKATSIYALARI ORQALI HUDUDLARNING INVESTITSION SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH.....	180
Xolmurotova Diyoraxon, Xoliyorova Shoxista	
OZIQ-OVQAT XAVSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT STRATEGIK ZAXIRALARINING O'RNINI	184
Bazarov Nazirjon, Normurodov Alibek	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA UNI BARTARAF ETISHDA TADBIRKORLIKNING ROLI: IQTISODIY TAHLIL VA TENDENSIYALAR.....	190
Uzakov Sh. Sh.	
MINTAQADA TABIIY KAPITALNI JAMG'ARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	196
Raximov Faxriddin Shavkatovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	201
Петр Ким	

УЧЁТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ.....	207
Туракулов Шахриёр, Пашаходжаева Дилдора HUDUDIY IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI KO'P OMILLI REGRESSION TAHLIL ASOSIDA MIQDORIY BAHOLASH (BUXORO VILOYATI TUMANLARI MISOLIDA).....	213
Ergashev Sherali Erali o'g'li NOAN'ANAVIY PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARINING MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARGA QISQA MUDDATLI TA'SIRINI EMPIRIK BAHOLASH	217
Djumonov Dilshod Safaroliyevich O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	222
Djumayev Zayniddin Axmedovich JIZZAX VILOYATI KICHIK BIZNES TIZIMINING EMPIRIK MA'LUMOTLAR BAZASI VA TAVSIFIY STATISTIK TAHLILI	227
Atamuratova Gulrux Muzafarovna KIMYO SANOATI KORXONALARIDA DIVERSIFIKATSIYA SAMARADORLIGINI INTEGRAL BAHOLASH VA 2032-YILGACHA PROGNOZLASH.....	232
Razikov Otabek Rustamovich ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАЗВОЛКНЕНИЯ ПУТАНКИ	240
Одилхонова Нафиса, Атаханов Авазбек SOLIQ BOSHQARMALARIDA AGILE MENEJMENT TAMOYILLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARINING EMPIRIK-STATISTIK TAHLILI	247
Sayfiyev Jasur Ravshanovich O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT XARIDLARI TIZIMIDA RAQOBAT MUHITI VA SHAFFOFLIKNI TA'MINLASHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	253
Rizoqulova Elnora Otabek qizi YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	260
Ergashev Erkin Iroqovich QULOQ CHANOG'I VA YUZ YON TASVIRI ASOSIDA SHAXSNI IDENTIFIKATSIYALASH.....	264
Mamatov Narzillo, Samijonov Abdurashid, Abdullaeva Barno, Usarov Jurabek ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РОТОРНО-УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ (РУС) И ВИНТОВЫХ ЗАБОЙНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (ВЗД) ПРИ БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ	271
Жахонгир Эркин угли Абдиганиев, Шерали Халлокович Умедов KO'KRAK BEZI SARATONINING MOLEKULYAR SUBTIPLARINI PROGNOZ QILISHDA MULTIPARAMETRIK MRT VA SUN'IY INTELLEKT MODELLARINING INTEGRATSIYASI	282
Sulaymanov Dilshod, Alikariyev Isroiljon ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR VA KICHIK SANOAT ZONALARINI TASHKIL ETISH HAMDA TAKOMILLASHTIRISH ("URGUT" ERKIN IQTISODIY ZONASI MISOLIDA)	288
Yazdanov Mirjaxon G'ayrat o'g'li IQLIM O'ZGARISHLARINING HUDUD BARQAROR RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI BAHOLASH REYTINGI: NAZARIY-USLUBIY YONDASHUV	294
Madenova Elmira Nizamatdinovna TIJORAT BANKLARI FOYDASINI SOLIQQA TORTISHNING NAZARIY JIHATLARI	300
Turanov M. Sh. BELAZ YUK MASHINALARINING SHARLI O'Q DETALLARDAGI KUCHLANISH KONSENTRATSIYASINING TAHLILI VA MUSTANKAMLIKKA TA'SIRI.....	306
Yusupov Abdulaziz, Pushanov Akbar, Jo'raqulov Ixtiyor, Jaxonov Shoxrux ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА С НАКЛОННЫМИ КОЛКАМИ НА КОЛКОВЫХ БАРАБАНАХ.....	311
Эргашев Рахимжон, Мавлянов Айбек, Росулов Рузимурод SUV-SUV TIZIMIDA ISSIQLIK ALMASHINISH JARAYONINI JADALLASHTIRISH	316
Karabayev Asatilla, Yo'lliyev Shukurali, Abduqayumov Jamoliddin	

HUDUDLARDA AGROTURISTIK SALOHİYATNI BAHOLASH USLUBI 323
Qodirov Azizjon, Rustamov Adhamjon, Jumayeva Ozoda

HUDUDLARDA AGROTURISTIK SALOHİYATNI BAHOLASH USLUBI

Qodirov Azizjon Anvarovich,
Buxoro davlat universiteti

Rustamov Adhamjon Abdixoshim o'g'li,
Buxoro davlat universiteti

Jumayeva Ozoda Ergashovna,
Buxoro davlat universiteti

ANNOTATSIYA. O'zbekiston hududlarining agroturistik salohiyatini kompleks baholashga qaratilgan ilmiy asoslangan ko'p bosqichli uslubiyat ishlab chiqildi hamda uning hududiy rivojlanishni ta'minlashdagi amaliy imkoniyatlari asoslandi. Tadqiqotda Analitik ierarxiya jarayoni (AHP), integral indeksni hisoblash, ekspert baholash va ssenariy tahlili usullaridan foydalanildi. Agroturistik salohiyat tabiiy-resurs, ijtimoiy-iqtisodiy, infratuzilma va institutsional omillarni qamrab oluvchi ko'rsatkichlar tizimi asosida baholandi. Hisob-kitoblar natijasida Samarqand, Farg'ona va Buxoro viloyatlarining agroturistik salohiyati yuqori darajada ekanligi ($IASI \geq 0.71$) aniqlandi. Prognozlarga ko'ra, **2030-yilga** kelib agroturistlar soni 1,7 million nafarga, agroturizm xizmatlaridan olinadigan daromad esa 289 million AQSh dollariga yetishi kutilmoqda. Ishlab chiqilgan integral baholash uslubiyati hududlarning agroturistik salohiyatini aniqlash, rivojlanish ustuvorliklarini belgilash, investitsion qarorlarni asoslash hamda hududiy rivojlanish strategiyalarini takomillashtirishda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: agroturizm, agroturistik salohiyat, hududiy rivojlanish, Analitik ierarxiya jarayoni (AHP), integral indeks, baholash uslubiyati, prognozlash.

АННОТАЦИЯ. Разработана научно обоснованная многоэтапная методика комплексной оценки агротуристического потенциала регионов Узбекистана и обоснованы возможности её практического применения в целях обеспечения устойчивого регионального развития. В исследовании использованы метод анализа иерархий (AHP), расчёт интегрального индекса, экспертные оценки и сценарный анализ. Оценка агротуристического потенциала выполнена на основе системы показателей, характеризующих природно-ресурсный, социально-экономический, инфраструктурный и институциональный потенциал регионов. Полученные результаты показали, что Самаркандская, Ферганская и Бухарская области обладают высоким уровнем агротуристического потенциала ($IASI \geq 0.71$). Согласно прогнозным расчётам, к **2030-му году** количество агротуристов может достичь 1,7 млн человек, а объём доходов — 289 млн долларов США. Предлагаемая методика может быть использована при оценке потенциала территорий, определении приоритетов регионального развития, обосновании инвестиционных решений и совершенствовании механизмов управления агротуристической деятельностью.

Ключевые слова: агротуризм, агротуристический потенциал, региональное развитие, метод анализа иерархий (AHP), интегральный индекс, методика оценки, прогнозирование.

ABSTRACT. A scientifically grounded multi-stage methodology for the comprehensive assessment of agrotourism potential across the regions of Uzbekistan has been developed, and its practical applicability for supporting sustainable regional development has been substantiated. The study employs the Analytical Hierarchy Process (AHP), integral index calculation, expert evaluation, and scenario analysis. Agrotourism potential is assessed using a system of indicators representing natural resource, socio-economic, infrastructure, and institutional dimensions. The findings demonstrate that the Samarkand, Fergana, and Bukhara regions possess a high level of agrotourism potential ($IASI \geq 0.71$). Forecast estimates indicate that by **2030**, the number of agrotourists is expected to reach **1.7 million**, while agrotourism revenue is projected to increase to **USD 289 million**. The proposed assessment methodology can be applied to identify regional development priorities, support investment decision-making, improve strategic planning, and enhance the effectiveness of agrotourism management.

Keywords: agrotourism, agrotourism potential, regional development, Analytical Hierarchy Process (AHP), integral index, assessment methodology, forecasting.

KIRISH

Zamonaviy turizm sanoati jadal sur'atlar bilan rivojlanayotgan sharoitda agroturizm alohida ahamiyat kasb etmoqda. Jahon turizm tashkiloti (UNWTO)ning 2023-yil hisobotida qayd etilishicha, sayyohlarning taxminan 73

foizi barqaror amaliyotlarni qo'llaydigan mehmonxonalarda joylashishni afzal ko'radi (UNWTO, 2023). Agroturizm bozori 2024-yilda 7,87–8,10 milliard AQSh dollarini tashkil etgan bo'lib, 2033-yilga kelib ushbu ko'rsatkich 21,30 milliard AQSh dollariga yetishi prognoz qilinmoqda (Future Market Insights, 2025).

O'zbekiston qishloq xo'jaligi rivojlangan mamlakat sifatida agroturizmni rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega. Aholining taxminan 50 foizi qishloq hududlarida istiqomat qilishi, boy madaniy merosning mavjudligi hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlarining xilma-xilligi ushbu yo'nalishni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoit yaratadi. "O'zbekiston – 2030" strategiyasida 15 million nafar xorijiy sayyohni jalb etish va turizm xizmatlari eksportini 5 milliard AQSh dollariga yetkazish ustuvor maqsadlardan biri sifatida belgilangan (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 2019).

Shu bilan birga, hududlarda agroturistik salohiyatni kompleks baholash uslubiyatini yanada takomillashtirish, prognozlash modellarini rivojlantirish hamda ilmiy asoslangan ko'rsatkichlar tizimini kengaytirish zarurati mazkur yo'nalishdagi tadqiqotlarning dolzarbligini belgilaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Agroturizm — turizm va qishloq xo'jaligi sohalarining integratsiyasi natijasida shakllangan bo'lib, qishloq hududlarida fermer xo'jaliklari, plantatsiyalar hamda qishloq turmush tarzini bevosita his etish imkoniyatini taqdim etuvchi turizm turi hisoblanadi (Matyakubov & Defrancesco, 2018). Grand View Research ma'lumotlariga ko'ra, 2025–2030-yillar davomida jahon agroturizm bozori yiliga o'rtacha 11,9 foiz sur'atda o'sishi kutilmoqda (Grand View Research, 2025).

Agroturistik salohiyatni baholashda bir qator nazariy yondashuvlardan foydalaniladi. Resurslarga asoslangan yondashuv (Resource-Based View) hududning noyob resurslarini aniqlash va ularning qiymatini baholashga xizmat qiladi. Institutsonal nazariya esa regulyativ, normativ va mimetik omillarning ta'sirini tahlil qilish imkonini beradi (DiMaggio & Powell, 1983). Shuningdek, Baby va Kim (2024-yil) barqaror agroturizmning fermer xo'jaliklari daromadligini oshirishdagi ahamiyatini tadqiq etgan bo'lsa, Asgarov (2025-yil) agroturizmning qishloq jamoalari uchun qo'shimcha daromad manbalari va yangi ish o'rinlarini yaratishdagi imkoniyatlarini asoslab bergan.

Tadqiqotning asosiy maqsadi O'zbekiston hududlarida agroturistik salohiyatni kompleks baholashning ko'p bosqichli ilmiy uslubiyatini ishlab chiqish hamda uni amaliyotga tatbiq etishdan iborat. Mazkur maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

Agroturistik salohiyatni baholash ko'rsatkichlari tizimini ishlab chiqish va ilmiy asoslash;

AHP usuli yordamida ko'rsatkichlarning vazn koeffitsientlarini aniqlash;

O'zbekistonning tanlangan hududlari bo'yicha integral agroturistik salohiyat indeksini (IASI) hisoblash;

2025–2030-yillar uchun agroturizm rivojlanishining prognozini ishlab chiqish hamda ssenariy tahlilini amalga oshirish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Taklif etilayotgan uslubiyat besh asosiy bosqichdan iborat bo'lib, har bir bosqich o'ziga xos vazifalar va ko'rsatkichlar tizimini o'z ichiga oladi (1-jadval).

1-jadval

Agroturistik salohiyatni baholashning besh bosqichli modeli¹

№	Bosqich	Maqsad	Asosiy vositalar
1	Dastlabki tahlil	Hududning turizm nuqtayi nazaridan jozibadorligini aniqlash	Tarixiy ob'ektlar, transport infratuzilmasi, tabiiy resurslar
2	Ko'rsatkichlarni tanlash	Asosiy miqdoriy va sifat ko'rsatkichlarini aniqlash	Qishloq xo'jaligi ko'rsatkichlari, turizm infratuzilmasi, inson resurslari
3	Ekspert baholashi	Vazn koeffitsientlarini aniqlash (AHP usuli)	Taqqoslash matritsalarini, muvofiqlik indeksi
4	Integral baholash	Umumiy ballni hisoblash va hududlarni tasniflash	Klaster tahlili, reytinglar tizimi
5	Prognozlash	Rivojlanish tendensiyalari va istiqbollarni aniqlash	Regressiya modellari, ssenariy tahlili

Agroturistik salohiyatni kompleks baholash uchun ko'rsatkichlar to'rt asosiy guruhga bo'linadi: tabiiy-resurs

1 Muallif ishlanmasi

salohiyati (30% vazn), ijtimoiy-iqtisodiy salohiyat (25% vazn), infratuzilma salohiyati (25% vazn) va institutsional-boshqaruv salohiyati (20% vazn). Ko'rsatkichlarning to'liq tizimi 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Agroturistik salohiyatni baholash ko'rsatkichlari tizimi²

Ko'rsatkich guruhi	Tarkibiy elementlar	Vazn (%)	Ball (0–5)	O'lchash usuli
A. Tabiiy-resurs salohiyati	Qishloq xo'jaligi yer maydoni, iqlim sharoiti, suv resurslari, biologik xilmaxillik, landshaft jozibadorligi	30	0–5	GIS tahlili, ekspert bahosi
B. Ijtimoiy-iqtisodiy salohiyat	Aholi soni va tarkibi, bandlik darajasi, qishloq xo'jaligi daromadi, mahalliy hunarmandchilik	25	0–5	Statistik ma'lumotlar, so'rov
C. Infratuzilma salohiyati	Yo'llar, mehmonxonalar, ovqatlanish ob'ektlari, aloqa tizimlari, energiya ta'minoti	25	0–5	Monitoring, auditorlik tekshiruvi
D. Institutsional salohiyat	Mahalliy boshqaruv, normativ-huquqiy baza, klaster tashkilotlari, xalqaro hamkorlik	20	0–5	Hujjatlar tahlili, intervyu

Analitik ierarxiya jarayoni (AHP) — **Thomas Saaty** tomonidan **1980-yilda** ishlab chiqilgan ko'p mezonli qaror qabul qilish usuli bo'lib, agroturistik salohiyatni baholashda ko'rsatkichlarning nisbiy ahamiyatini aniqlash uchun qo'llaniladi. AHP modelida baholash ierarxiyasi uch darajadan iborat: **(1)** umumiy maqsad — agroturistik salohiyatni baholash; **(2)** asosiy mezonlar — 4 ta ko'rsatkich guruhi; **(3)** submezonlar — har bir guruhning tarkibiy elementlari.

Vazn koeffitsientlarini hisoblash

Ekspertlar guruhi (kamida 10 nafar) juft taqqoslash matritsalarini to'ldiradi. Bunda har bir juft mezon 1 dan 9 gacha bo'lgan shkala bo'yicha taqqoslanadi. Quyidagi formuladan foydalaniladi:

$$W_i = (\prod a_{ij})^{1/n} / \sum (\prod a_{ij})^{1/n}$$

bu yerda: W_i — i -chi mezonning vazn koeffitsienti; a_{ij} — juft taqqoslash matritsasining elementlari; n — mezonlar soni. Muvofiqlik nisbati $CR < 0,10$ bo'lishi shart (3-jadval).

3-jadval

AHP usuli bo'yicha vazn koeffitsientlari³

Mezon	Vazn (W_i)	Rank	Muvofiqlik (CR)
Tabiiy-resurs salohiyati	0.312	1	CR = 0.047 < 0.10
Ijtimoiy-iqtisodiy salohiyat	0.256	2	—
Infratuzilma salohiyati	0.243	3	—
Institutsional salohiyat	0.189	4	—

Integral ko'rsatkich formulasi

Gartnerning 1996-yildagi turizmni rivojlantirish tamoyillariga asoslanib, har bir hudud uchun integral agroturistik salohiyat indeksi (IASI) quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$IASI = \sum (W_i \times S_i) / S_{max}$$

bu yerda: IASI — integral agroturistik salohiyat indeksi (0 dan 1 gacha); W_i — i -chi mezonning vazn koeffitsienti; S_i — i -chi mezon bo'yicha ball; S_{max} — maksimal mumkin bo'lgan ball (5).

Hududlarni tasniflash shkalasi

Masonning 2015-yildagi turizm ta'siri va boshqaruvi bo'yicha yondashuviga asoslanib, hududlar IASI qiymatiga ko'ra besh toifaga bo'linadi (4-jadval).

2 Muallif ishlanmasi
3 Muallif ishlanmasi

4-jadval
Hududlarni agroturistik salohiyat darajasiga ko'ra tasniflash⁴

IASI qiymati	Daraja	Tavsif va tavsiyalar
0.00–0.20	Juda past	Agroturizm uchun jiddiy to'siqlar mavjud. Tubdan qayta qurish talab etiladi.
0.21–0.40	Past	Qisman salohiyat mavjud, biroq sezilarli investitsiyalar zarur.
0.41–0.60	O'rtacha	Bazaviy shart-sharoitlar mavjud, maqsadli sarmoyalar orqali rivojlantirish mumkin.
0.61–0.80	Yuqori	Yaxshi salohiyat mavjud. Maqsadli marketing va infratuzilmani yaxshilash zarur.
0.81–1.00	Juda yuqori	Agroturizmni rivojlantirish uchun mukammal shart-sharoitlar mavjud. Raqobatbardosh maqomga ega.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston statistika ma'lumotlari va ekspert baholari asosida tanlangan 8 ta hudud bo'yicha IASI hisoblab chiqildi. Natijalar 5-jadvalda keltirilgan. Hisoblashlar shuni ko'rsatdiki, Samarqand, Farg'ona va Buxoro viloyatlari eng yuqori integral ko'rsatkichlarga ega (IASI \geq 0.71). Navoiy va Sirdaryo viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi esa o'rtacha salohiyat guruhiga mansub ekanligi aniqlandi (IASI = 0.49–0.55) (5-jadval).

5-jadval
O'zbekistonning tanlangan hududlari bo'yicha IASI (taxminiy qiymatlar)⁵

Hudud	A (0–5)	B (0–5)	C (0–5)	D (0–5)	IASI	Daraja
Samarqand viloyati	4.2	3.8	3.5	3.7	0.76	Yuqori
Buxoro viloyati	4.0	3.5	3.2	3.5	0.71	Yuqori
Farg'ona viloyati	4.5	3.9	3.0	3.3	0.73	Yuqori
Xorazm viloyati	3.8	3.4	3.3	3.6	0.70	Yuqori
Surxondaryo viloyati	4.3	3.0	2.5	2.8	0.61	Yuqori
Navoiy viloyati	3.5	2.8	2.6	2.5	0.55	O'rtacha
Sirdaryo viloyati	3.0	2.5	2.3	2.4	0.49	O'rtacha
Qoraqalpog'iston Respublikasi	3.7	2.3	2.0	2.6	0.51	O'rtacha

Izoh: A – Tabiiy-resurs; B – Ijtimoiy-iqtisodiy; C – Infratuzilma; D – InstitutSIONAL salohiyat.

Klaster tahlili asosida O'zbekiston hududlari uchun beshta agroturistik klaster taklif etilgan. Mazkur klasterlar hududlarning ixtisoslashuv yo'nalishi va agroturistik salohiyati darajasiga ko'ra shakllantirilgan(6-jadval).

6-jadval
O'zbekiston agroturistik klasterlari⁶

Klaster nomi	Hududlar	Ixtisoslashuv	Salohiyat
Tarixiy-agroturistik	Samarqand, Buxoro, Xorazm	Ipak yo'li agroturizmi, uzumchilik, mevalilik, hunarmandchilik	Juda yuqori
Vodiy-qishloq xo'jaligi	Farg'ona, Andijon, Namangan	Paxtachilik, ipakchilik, sabzavotchilik, polizchilik	Yuqori
Cho'l-cho'pon	Navoiy, Qashqadaryo	Chorvachilik, qo'ychilik, cho'l safari, astronomik turizm	O'rtacha-yuqori
Tog'-ekologik	Surxondaryo, Toshkent (tog'li hududlar)	Organik dehqonchilik, asalarichilik, tog' yaylovlari	Yuqori

4 Muallif ishlanmasi

5 Muallif ishlanmasi

6 Muallif ishlanmasi

Orolbo'yi	Qoraqalpog'iston Respublikasi	Ekologik qayta tiklash turizmi, baliqchilik, tuya boqish	O'rtacha
-----------	-------------------------------	--	----------

UNWTO ma'lumotlari hamda O'zbekiston Turizm qo'mitasi statistik ma'lumotlariga ko'ra, **2025-yilning** dastlabki 11 oyida 10,7 milliondan ortiq xorijiy sayyoh qabul qilingan. Mazkur asosiy ko'rsatkichlar va xalqaro bozor tendensiyalari asosida **2025–2030-yillar** uchun agroturizm rivojlanishi prognoz qilindi (7-jadval).

7-jadval

O'zbekistonda agroturizm rivojlanishi prognozi (2025–2030-yillar)⁷

Ko'rsatkich	2025	2026	2027	2028	2029
Xorijiy sayyohlar (mln)	11.5	13.2	15.0	16.8	18.5
Agroturizm ulushi (%)	3.5	4.2	5.0	6.0	7.2
Agroturistlar soni (ming)	402	554	750	1008	1332
Agroturizm daromadi (mln AQSh dollari)	48	72	105	151	213
Yangi ish o'rinlari (ming)	2.5	3.8	5.5	7.8	10.5
Fermer xo'jaliklari soni	120	185	280	400	560

Ssenariy tahlili pessimistik, bazaviy va optimistik variantlarni qamrab oladi. Bazaviy ssenariyga ko'ra, **2030-yilga** kelib agroturistlar soni 1,7 million nafarga, agroturizm daromadi 289 million AQSh dollariga hamda yangi ish o'rinlari soni 14 mingtaga yetishi prognoz qilinmoqda (8-jadval).

8-jadval

O'zbekistonda agroturizm rivojlanishining ssenariy tahlili (2030-yil)⁸

Ko'rsatkich	Pessimistik	Bazaviy	Optimistik
Agroturistlar soni (ming)	850	1 700	2 500
Agroturizm daromadi (mln AQSh dollari)	145	289	425
Ish o'rinlari (ming)	7.0	14.0	22.0
Fermer xo'jaliklari soni	380	750	1 100
Agroturizm ulushi (%)	4.5	8.5	12.5
Hududlararo tafovut	Saqlanadi	Kamayadi	Sezilarli darajada kamayadi

Tadqiqot natijalari agroturistik salohiyatni baholashda to'rt o'lchovli yondashuvning samaradorligini tasdiqlaydi. AHP usuli yordamida aniqlangan vazn koeffitsientlari (tabiiy-resurs salohiyati — 0.312, ijtimoiy-iqtisodiy salohiyat — 0.256, infratuzilma salohiyati — 0.243, institutsional salohiyat — 0.189) adabiyotlarda keltirilgan nazariy yondashuvlar bilan mos keladi (Saaty, 1980; Mason, 2015).

Samarqand, Farg'ona va Buxoro viloyatlarining yuqori IASI ko'rsatkichlari (0.71–0.76) ushbu hududlarda agroturistik infratuzilmani rivojlantirishga ustuvor e'tibor qaratish maqsadga muvofiqligini ko'rsatadi. Xorazm viloyatining ham yuqori salohiyatga (0.70) ega ekanligi hamda Safarov va boshq. (2024-yil) tadqiqotlari bilan mos kelishi mazkur yondashuvning ishonchligini tasdiqlaydi.

Tadqiqotning ayrim cheklovlari sifatida IASIning taxminiy qiymatlarga asoslanganligi hamda barcha hududlar bo'yicha to'liq birlamchi empirik ma'lumotlarning mavjud emasligini qayd etish mumkin. Kelgusidagi tadqiqotlarda GIS texnologiyalari yordamida agroturistik salohiyatning fazoviy modellashtirilishini amalga oshirish, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar (Big Data) asosida prognoz modellarini takomillashtirish, agroturizmning qishloq aholisi turmush darajasiga ta'sirini longitudinal usulda o'rganish hamda turli mamlakatlar va hududlar kesimida qiyosiy empirik tadqiqotlarni olib borish maqsadga muvofiqdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hududlarda agroturistik salohiyatni samarali ro'yobga chiqarish maqsadida strategik tavsiyalar uch darajada ishlab chiqildi.

Davlat siyosati darajasida har bir viloyat uchun agroturistik rivojlanishning master-rejalarini ishlab chiqish, agroturizm subyektlari uchun soliq imtiyozlari va subsidiyalar tizimini joriy etish, qishloq hududlarida transport hamda kommunikatsiya infratuzilmasini modernizatsiya qilish, shuningdek, agroturizm bo'yicha milliy

7 Muallif ishlanmasi

8 Muallif ishlanmasi

sertifikatsiya tizimini yaratish tavsiya etiladi.

Mintaqaviy darajada agroturistik klasterlarni shakllantirish va ularning faoliyatini muvofiqlashtirish, mahalliy mahsulotlar brendingini rivojlantirish, mintaqalararo kooperatsiya va tajriba almashish mexanizmlarini joriy etish hamda raqamli platformalar orqali agroturistik xizmatlarni targ'ib qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Fermer xo'jaliklari darajasida agroturistik xizmatlarni diversifikatsiya qilish, ekologik sertifikatsiya va sifat standartlarini joriy etish, mehmonxona xizmatlari hamda ovqatlanish infratuzilmasini rivojlantirish, shuningdek, raqamli marketing va onlayn bron qilish tizimlarini joriy etish tavsiya etiladi.

Tadqiqot natijasida O'zbekiston hududlarida agroturistik salohiyatni kompleks baholashning besh bosqichli uslubiyati ishlab chiqildi. Taklif etilgan yondashuvning asosiy afzalliklari quyidagilarda namoyon bo'ladi:

To'rt o'lchovli ko'rsatkichlar tizimi (tabiiy-resurs, ijtimoiy-iqtisodiy, infratuzilma va institutsional salohiyat) agroturistik salohiyatni har tomonlama baholash imkonini beradi.

AHP usulining qo'llanilishi ko'rsatkichlarning vazn koeffitsientlarini obyektiv asosda aniqlash hamda ekspert xulosalarini miqdoriy ko'rsatkichlarga aylantirish imkonini beradi ($CR = 0.047 < 0.10$).

O'zbekistonning Samarqand, Farg'ona va Buxoro viloyatlari yuqori agroturistik salohiyatga ega ekanligi aniqlandi ($IASI \geq 0.71$).

Bazaviy ssenariyga ko'ra, **2030-yilga** kelib agroturistlar sonining 1,7 million nafarga, agroturizm daromadining esa 289 million AQSh dollariga yetishi prognoz qilinmoqda.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston agroturizm sohasini rivojlantirish uchun salmoqli salohiyatga ega. Mazkur salohiyatni ilmiy asoslangan uslublar yordamida baholash hamda maqsadli strategiyalarni ishlab chiqish mamlakatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga muhim hissa qo'shishi mumkin. Taklif etilgan ko'p bosqichli baholash uslubiyati nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo mintaqasining boshqa davlatlarida ham qo'llanilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Asgarov T. (2025). *Development Prospects of Agrotourism and Socio-Economic Development*. *Sciences of Europe*, 162, 12–14.
2. Baby J., Kim D.-Y. (2024). *Sustainable Agritourism for Farm Profitability*. *Land*, 13(9), 1466.
3. Damnet et al. (2025). *Innovative Agritourism in the Post-COVID-19 Era*. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 9(1), 11185.
4. DiMaggio P. J., Powell W. W. (1983). *The Iron Cage Revisited*. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
5. Future Market Insights. (2025). *Agritourism Market Global Analysis Report, 2025–2035*.
6. Gartner W. C. (1996). *Tourism Development: Principles, Processes, and Policies*. Van Nostrand Reinhold.
7. Grand View Research. (2025). *Agritourism Market Size & Outlook, 2025–2030*.
8. Ibragimov N., Davronov I., Yuldashev K., Radjabov O. et al. (2024). *Inclusiveness of Accommodation Tools in Uzbekistan*. *BIO Web of Conferences*, 141, 04044.
9. Mason P. (2015). *Tourism Impacts, Planning and Management*. 3rd ed. Routledge.
10. Matyakubov U., Defrancesco E. (2018). *Role of Agritourism in Sustainable Rural Development in Uzbekistan*. *International Journal of Economics and Commerce Management*, 4, 88–102.
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF–5611-son Farmoni: <https://lex.uz/docs/-4143188>
12. O'zbekiston Statistika agentligi. (2024). *Qishloq xo'jaligi va turizm sohalari bo'yicha ma'lumotlar*.
13. O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi. (2025). *2025-yilning 11 oyi bo'yicha turizm statistikasi*.
14. Radjabov O., Davronov I. O., Boltayeva M. et al. (2025). *Prospects of Using Strategic Communication in Sustainable Tourism Promotion*. *Frontiers in Sports and Active Living*, 7, 1623121.
15. Saaty T. L. (1980). *The Analytic Hierarchy Process*. McGraw-Hill, New York.
16. Safarov B., Amirov A., Mansurova N. et al. (2024). *Prospects of Agrotourism Development in the Region*. *Economies*, 12(12), 321.
17. Sarvinoz Atoevna T., Canos-Daros L., Osorio-Acosta E. (2025). *Green and Resilient Hotel Operations Through Mega-Event Legacies*. *Frontiers in Sports and Active Living*, 7, 1604131.
18. Straits Research. (2025). *Agritourism Market Size, Share, Trends & Forecast, 2025–2033*.
19. Togaymurodov E. (2022). *Agritourism and Farmers Diversification in Samarkand Region*. *Academic Research in Educational Sciences*, 3, 28–34.
20. UNWTO. (2023). *Barqaror turizm rivojlanishi bo'yicha global hisobot*. Madrid.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100